

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853040>

SHAYBONIYLAR DAVRIDA DAVLAT MANSABLARI

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,

IV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi

“Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar” kafedrası tarix fani bosh o‘qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Shayboniylar davlati boshqaruvida dastlab an’anaviylik saqlangan. Xon unvoni sulolaning yoshi katta vakiliga nasib qilgan. Bu an’anaga XVI asrning 40-yillaridan amal qilinmagan. Viloyatlarni sulola a’zolari orasidan tayinlangan hokimlar boshqargan. Boshqaruvning eng quyi tizimi amlok (bir necha qishloqdan iborat boshqaruv tuzilmasi) deyilgan.

Kalit so‘zlar: Devon, otaliq, amlok, mirob, mirzo, amin, moliya, xo‘jalik.

АННОТАЦИЯ

В системе управления государства Шайбанидов первоначально сохранялись традиционные порядки. Титул хана доставался старшему представителю династии. Однако с 40-х годов XVI века эта традиция перестала соблюдаться. Областями управляли наместники, назначаемые из числа членов династии. Самой низшей административной единицей управления являлся амлок (административная структура, состоящая из нескольких деревень).

Ключевые слова: Девон, оталык, амлок, мироб, мирза, амин, финансы, хозяйство.

ABSTRACT

In the system of governance of the Shaybanid state, traditional principles were initially preserved. The title of khan was granted to the eldest representative of the dynasty. However, from the 1540s onward, this tradition was no longer observed. The provinces were governed by rulers appointed from among members of the dynasty. The lowest administrative unit was called an amlok (an administrative structure consisting of several villages). Amloks were governed by an amlokdor, appointed by the district governor (tuman hokim).

Keywords: *Devon, otaliq, amlok, mirob, mirza, amin, finance, economy.*

KIRISH

Dargoh-Shayboniylar davlati boshqaruvida an'anaviylik saqlangan.

Devon(vazirlik)-Ijro etuvchi hokimiyat. Devonbegi(Bosh vazir) rahbarlik qilgan.

Devonbegi-Bosh vazir. Moliya va xo'jalik ishlarini boshqargan.

Otaliq-Shahzodalarning viloyatdagi tarbiyachisi.

Parvonachi-Xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni ma'sul shaxsga, ijrochilarga yetkazish.

Dodxoh-Dargohga tushgan arizani qabul qilib, unga javob qaytargan. Mamlakatda adolat mezoniga amal qilishini nazorat qilgan.

Ko'kaldosh-Xon siyosatiga fuqaroning munosabatini o'rgangan va bu siyosatning daxlsizligini ta'minlagan. Sulolaga yaqin shaxsdan tayinlangan.

Xon yasovuli-Xon va shaxzodalar o'rtasidagi ichki munosabatga ma'sul bo'lgan.

Eshik og'aboshisi-Dargoh xavfsizligi o'rnatilgan tartibga rioya qilinishiga javobgar.

Shayxulislom-Shariat qonunlari bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirgan.

Qozikalon(Bosh qozi)-Barcha bosqichdagi sudlov ishlariga boshchilik qilgan.

Muhtasib(Rais)-Jamoat tartibining saqlanishini, diniy marosim va amallarga rioya qilinishini, bozordagi narx-navo va tarozilarning to'g'riligi uchun ma'sul.

Mehtar-Zakot va boshqa tushumlarning zarur o'rinda ishlatilishini nazorat qilgan.

Naqib-Xonning yaqin va ishonchli kishisi. Ichki va tashqi siyosat masalasida xonning maslahatchisi. Zarur bo'lganda elchilik vazifasini bajargan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Hokim-Tumanlarni boshqargan.

Amlok- Boshqaruvning eng quyi tizimi. Bir nechta katta-kichik qishloqlardan iborat boshqaruv tuzilmasi. Amlokni tuman hokimi tayinlagan amlokdor boshqargan.

Amlok boshqaruv ma'muriyati-Amlokdor, mirzo(kotib), mirob(suv taqsimlovchi), am (soliq yig'uvchi), oqsoqol(qishloq boshlig'i).

Tabiblar iftixori- Muhammad Mazid.

Malik ush-shuaro- Mushfiqiy(Abdullaxon II davrida).

Mir Arab-Shayx Abdulla(shayboniy Ubaydullaxon ustози).

Qo'shin-Otliq va piyoda askarlardan tuzilgan. Tuzilishiga ko'ra qalb, o'ng (barong'or) va chap(javong'or) qanot, manglay(avangard), ilg'or, manglay qorovul, tug'chi, hirovul(orqa qism) kabi qismga bo'lingan.

NATIJA. Qalb-Markaziy qism.

Katta va kichik g'ullar-Maxsus qism bo'lib, Oliy bosh qo'mondon(xon) va sarkardalarni himoya qilgan.

Chanoh-Qo'shinning o'ng va chap qanotlarni qo'riqlovchi maxsus qism.

Choparlik xizmati-Oliy bosh qo'mondonning buyrug'ini sarkardalarga yetkazgan.

Tug'chi-Qo'shin bayrog'ini qo'riqlagan.

Zabongiri-Dushman tomonidan asir olib keluvchi.

Xabargiri-Ba'zan maxsus xizmatni qo'shinning ilg'or va qorovul qismi bajargan.

Borgoh-Jangda oliy bosh qo'mondon maxsus qabul marosimi o'tkaziladigan joy.

Tavochi-Askar to'lash, ularni harbiy yurishga tayyorlash masalasi bilan shug'ullangan. Qo'shinning moddiy ta'minoti uchun ma'sul.

Jevachi-Qo'shinni qurol-yarog' bilan ta'minlagan. Xonning qurol-yarog'i uchun ma'sul.

Yasovul-Oliy bosh qo'mondon va sarkardalarning alohida topshirig'ini bajargan.

Qurchi-Xonni qo'riqlagan. Yalovbardor-davlat bayrog'ini ko'targan.

Qo'rxona boshlig'i-Harbiy qurolsozlik ustaxonasiga boshchilik qilgan.

Qo'shinga-O'nboshi, ellikboshi, yuzboshi, mingboshi boshchilik qilgan.

XULOSA

Sadoq-Yoy(kamon) o'qi joylashtirilgan moslama.

To'fandoz-To'fang(miltiq) Qo'shin qo'llash XVI-asrning o'rtalaridan boshlangan.

Kejim-Harbiy yurishda otlarni o'qlardan himoya qiladigan maxsus yopinchiq.

Naftandoz-Neftni yondirib otuvchi qurol.

Manjanaq-Tosh otuvchi qurol.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.Usmonov Q. O'ZBEKISTON TARIXI (Milliy istiqlol davri) T.2008
- 2.Usmonov Q., Sodiqov M., O'ZBEKISTON TARIXI (1917-1991) T.2002
- 3.Shamsutdinov R., Mo'minov H. O'ZBEKISTON TARIXI T.2021
- 4.Ahmedov B. O'ZBEKISTON TARIXI MANBALARI (Qadimgi zamon va o'рта asrlar) T.2001